

Perfil clínico-epidemiológico del paciente con insuficiencia cardiaca en un hospital universitario

M^a Candelaria Fraga González¹, Lucía Cid Conde², Teresa Alves Pérez³, Cristina Martín Godínez⁴, Pilar Alonso Álvarez⁵, José López Castro⁶

¹Enfermera. Doctoranda. Departamento de Medicina Interna. Hospital Comarcal de Monforte. Lugo

²Licenciada en Farmacia. Departamento de Farmacia. Complejo Hospitalario Universitario de Ourense

³Licenciada en Matemáticas. Grupo NECOM. Universidad de Vigo. Vigo

⁴Licenciada en Medicina y Cirugía. Centro de Salud Xinzo de Limia. Ourense

⁵Licenciada en Medicina y Cirugía. Centro de Salud Toén. Ourense

⁶Doctor en Medicina. Departamento de Medicina Interna. Hospital Comarcal de Monforte. Lugo

Fecha de recepción: 21 de noviembre de 2018. Aceptada su publicación: 21 de marzo de 2019.

Resumen

Objetivo: conocer el perfil sociodemográfico y clínico del paciente con insuficiencia cardiaca atendido en un hospital universitario.

Método: estudio observacional prospectivo de una cohorte de pacientes atendidos por insuficiencia cardiaca entre el 1 de enero de 2003 y el 31 de diciembre de 2006 en el Complejo Hospitalario Universitario de Ourense. Se recogieron datos clínico-epidemiológicos a través de la revisión de historias clínicas. Análisis descriptivo y analítico. Programa estadístico SPSS versión 22.0.

Resultados: la muestra fue de 665 sujetos, con edad media (desviación estándar) de 76,51 (10,37) años. El 54,4% era varón, el 69,3% residía en el ámbito rural. El 56,7% ingresó en el servicio de cardiología. El 55,6% (n= 370) de los pacientes presentaba la fracción de eyección ventricular izquierda (FEVI) preservada. Un 52,8% presentaba hipertensión arterial (HTA) como antecedente clínico. El 68,0% tenía disnea en el ingreso. Los tratamientos más prescritos al alta fueron los diuréticos no ahorradores de K⁺ (85,4%), los IECAS-ARA II (66%) y los antiagregantes (42,10%).

Conclusiones: el perfil más habitual de pacientes atendidos por insuficiencia cardiaca en el centro es el de varón mayor de 65 años, que vive en el entorno rural, con FEVI preservada, en el que el antecedente clínico más prevalente es la HTA y cuyo síntoma más habitual es la disnea, que requiere tratamiento farmacológico con diuréticos no ahorradores de K⁺, IECAS-ARA II y antiagregantes para el control de la enfermedad.

Palabras clave

Insuficiencia cardiaca; síntomas generales; signos y síntomas; epidemiología; estudio de cohortes.

Abstract

Clinical-epidemiological profile of the patient with heart failure at a University Hospital

Objective: to understand the sociodemographical and clinical profile of the patient with heart failure managed at a University Hospital.

Method: a prospective observational study in a cohort of patients managed for heart failure between January 1st, 2003 and December 31st, 2006 at the Complejo Hospitalario Universitario of Ourense. Clinical-epidemiological data were collected through the review of clinical records. Descriptive and analytical analysis; statistical program SPSS version 22.0.

Results: the sample included 665 patients, with a mean age (standard deviation) of 76.51 (10.37) years; 54.4% of them were male, and 69.3% lived in the rural area. Of these patients, 56.7% were admitted at the Cardiology Unit; 55.6% (n= 370) of them had their left ventricular ejection fraction (LVEF) preserved. Also, 52.8% of the patients presented hypertension (HTN) as clinical background, and 68.0% presented dyspnea at admission. The most widely prescribed treatments at discharge were non-K⁺-saving diuretics (85.4%), ACE inhibitors-ARBs (66%) and antiaggregants (42.10%).

Conclusions: the most typical profile of patients managed for heart failure at the centre is a male >65-year-old patient, living in the rural setting, with preserved LVEF, where the most prevalent clinical background is HTN, and with dyspnea as the most usual symptom; this patient requires pharmacological treatment with non-K⁺-saving diuretics, ACE inhibitors-ARBs and antiaggregants for disease control.

Key words

Heart failure; general symptoms; signs and symptoms; epidemiology; cohort study.

Introducción

La insuficiencia cardiaca (IC) es una patología prevalente y con una alta incidencia mundial, como así demuestra el incremento constante del número de ingresos por IC. La IC afecta aproximadamente a 23 millones de personas en todo el mundo. En EE.UU. los

datos más recientes indican que 5,1 millones de personas mayores de 20 años padecen IC, calculándose que la prevalencia aumentará en once años un 25% respecto a las estimaciones actuales (1). En Europa se prevé una prevalencia de esta enfermedad de aproximadamente el 10% en personas mayores de 70 años. Además, una

Dirección de contacto:

M^a Candelaria Fraga González. C/ Sobrado do Picato, 14. 27680 Baralla (Lugo). Email: 22cande@hotmail.es

Cómo citar este artículo:

Fraga González MC, Cid Conde L, Alves Pérez T, Martín Godínez C, Alonso Álvarez P, López Castro J. Perfil clínico-epidemiológico del paciente con insuficiencia cardiaca en un hospital universitario. *Metas Enferm* may 2019; 22(4):65-70.

de cada seis personas mayores de 65 años que presentan un primer episodio de disnea de esfuerzo, posteriormente serán diagnosticados de IC (2). En España la IC es la causa de ingreso más frecuente en el servicio de cardiología y medicina interna con casi 75.000 ingresos al año, de los cuales el 70% son primeros ingresos (3).

El pronóstico de la IC suele ser malo por la propia historia natural de la enfermedad, la elevada incidencia de muerte súbita y la comorbilidad asociada. Ensayos clínicos recientes confirman la relación entre mortalidad y la gravedad de la IC. Asimismo, hay que considerar el elevadísimo coste de la asistencia de la IC, que oscila entre el 1% y el 5,4% del coste sanitario total. En un estudio nacional publicado recientemente se estimó que el coste anual de la IC repercute sobre todo en el coste hospitalario, seguido de la medicación (4,5). Para el diagnóstico de la IC es necesaria una completa historia clínica, basada en sus manifestaciones, con una buena exploración física y pruebas complementarias necesarias como el electrocardiograma (ECG), radiografía de tórax y ecocardiografía (6); siendo esta última la prueba diagnóstica más útil que recomiendan las últimas guías para la filiación de la enfermedad, puesto que es una prueba no invasiva que aporta datos sobre los cambios hemodinámicos y morfológicos cardiacos desde fases precoces (7,8).

La IC se caracteriza por presentar una clínica basada en síntomas típicos (disnea, edema en tobillos y fatiga) que pueden estar acompañados de signos (presión venosa yugular elevada, crepitación pulmonar y edema periférico) causados por una anomalía cardiaca estructural, una reducción del gasto cardiaco, elevadas presiones intracardiacas en reposo o durante el estrés (9). La definición actual y de referencia de IC se limita a etapas en las que los síntomas clínicos son evidentes. Antes de que se manifiesten los síntomas clínicos, los pacientes pueden presentar anomalías cardiacas estructurales o funcionales asintomáticas (disfunción ventricular izquierda sistólica o diastólica), que son precursores de la misma.

En este contexto se han revisado otros estudios de interés como el INCARGAL (10), SOGAMI-IC (11), GALICAP (12), y EPICOUR (13). El reconocimiento de estos precursores es relevante, ya que están relacionados con el mal pronóstico y el inicio del tratamiento. En etapas iniciales aún se puede reducir la mortalidad en pacientes con disfunción sistólica ventricular asintomática (14,15). La evidencia de dicha causa cardiaca subya-

cente es fundamental para el diagnóstico. La identificación del problema cardiaco subyacente es crucial por razones terapéuticas, puesto que la patología precisa determina el tratamiento específico utilizado (16).

El estudio que se plantea, denominado Estudio Prospectivo de Insuficiencia Cardiaca en el Hospital Universitario de Ourense, tiene como finalidad recoger e identificar los mecanismos de acción de la IC y su tratamiento, pudiendo conocer el marcador pronóstico de dicha cohorte con un seguimiento de doce años, analizando las múltiples variantes y si estas son concluyentes o no. Este trabajo solo es el primer paso para poder elaborar estrategias que ayuden a mejorar el manejo de la enfermedad, que promuevan una práctica sanitaria más segura y eficaz. En esa perspectiva de abordaje multidisciplinar, los profesionales de Enfermería tienen un papel relevante al tratarse de los responsables de prestar soporte al paciente, proporcionar educación para la salud sobre la patología que padece, mejorar sus conocimientos y habilidades con el fin de influir en las actitudes y comportamientos necesarios para mantener o mejorar su bienestar y calidad de vida. En ese sentido, es fundamental aportar al paciente conocimientos generales y entendibles sobre la patología, manejo de los medicamentos, sus propiedades, efectos secundarios e interacciones; además de los signos y síntomas de alarma que indican el inicio de una descompensación de su enfermedad de base. La enfermera dirige una educación enfocada tanto al paciente como a su familia y cuidadores (17).

Por todo ello, el objetivo del presente estudio fue conocer y analizar el perfil clínico y sociodemográfico del paciente con IC atendido en un hospital universitario.

Método

Se llevó a cabo un estudio observacional prospectivo de una cohorte de pacientes con diagnóstico de IC ingresados en el Complejo Hospitalario Universitario de Ourense, entre el 1 de enero de 2003 y 31 de diciembre de 2006, en los que se estableció por primera vez el diagnóstico principal o secundario de IC, siguiendo la normativa de codificación diagnóstica de la CIE-9-MC, y a los cuales se les realizó un ecocardiograma durante el ingreso.

Se establecieron como criterios de inclusión los pacientes con el diagnóstico principal o secundario de IC según criterios clínicos y ecocardiográficos, y cuyo primer ingreso por IC tuvo lugar en el periodo de estudio.

erón criterios de exclusión los menores de 18 años, rientes que previamente participaran en ensayos clí- os, aquellos con enfermedad neoplásica en estado nizado (estadio IV), o con una patología degenera- en fase avanzada del sistema nervioso central, una ermedad terminal de cualquier origen, o presenta- alguna documentación de diagnóstico previo al 1 enero de 2003 de IC en otro centro distinto del Com- o Hospitalario Universitario de Ourense. Tampoco egocieron datos de aquellos pacientes que no acep- n participar en el estudio.

variables de estudio que se recopilaron fueron: edad, antecedentes personales (HTA, diabetes, emia, EPOC, cardiopatía isquémica), hábitos tóxi- tabaco y alcohol), sintomatología presente de la IC, o funcional NYHA, tratamientos farmacológicos y rgicos recibidos en el momento del diagnóstico.

rogida de datos se efectuó mediante la revisión de storias clínicas de los pacientes, y fue realizada por uipo multidisciplinar formado por una enfermera, nternistas, dos médicas de Atención Primaria y una réutica. Inicialmente se solicitó la codificación de storias clínicas de todos los pacientes con diagnós- e IC entre el 1 de enero de 2003 y el 31 de diciem- e 2006, con el objetivo de conocer las característi- e los mismos y sus antecedentes personales pre- dos ante un primer episodio de IC, su sintomato- el tratamiento de elección al alta. Posteriormente isaron dichas historias, usando para ello los regis- e la historia clínica informatizada IANUS. Este pro- de gestión de pacientes permite el acceso a las s realizadas, informes médicos y el registro de las medicaciones prescritas, así como el registro ogida en farmacia.

ización del análisis estadístico se llevó a cabo te un análisis descriptivo donde las variables cua- s se expresaron como frecuencia y porcentaje y ables continuas se expresaron como media y des- estándar (DE), o bien mediana [mínimo-máximo]. mocer la normalidad de las variables se realizaron t de Kolmogorov- Smirnov. Se hicieron pruebas ricas y no paramétricas para la comparación de ables de estudio (test Chi cuadrado, prueba de t-Student y U de Mann- Whitney).

os análisis se consideraron estadísticamente ativas las diferencias con $p < 0,05$. Se utilizó el a estadístico SPSS 22.0.

Para realizar este estudio se contó con el permiso del Ser- vicio de Documentación Clínica de dicho hospital para la recogida de datos de las historias clínicas, además del con- sentimiento de todos los participantes vivos en el momento de la recogida de datos. Asimismo, se han seguido las recomendaciones éticas internacionales para la investigación, teniendo en cuenta la Declaración de Hel- sinki (18) y el Convenio de Oviedo (19), respetando en todo momento las normas de buena práctica clínica y la legisla- ción vigente en materia de investigación clínica (20).

Resultados

En el periodo de estudio se incluyeron 665 pacientes, con un 54,4% (n= 362) de varones. El 69,3% (n= 461) vivía en el ámbito rural. La media (DE) de edad en el momento del diagnóstico de IC fue 76,51 (10,37) años.

Entre los antecedentes personales, los más prevalen- tes fueron la hipertensión arterial (HTA) (52,8%), la dia- betes mellitus (DM) (25,9%), la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) (22,1%), la dislipemia (21,70%) y la cardiopatía isquémica (19,20%) (Tabla 1).

El 55,6% (n= 370) de los pacientes presentaba la frac- ción de eyección ventricular izquierda (FEVI) preser- vada. Los síntomas más habituales observados en los pacientes diagnosticados de IC fueron la disnea 68% (n= 452), la ortopnea 47,10% (n= 313) y la NYHA grado IV grado que se presentó en el 30,4% (n= 202) de los pacientes (Gráfico 1).

Como tratamiento de elección al alta se prescribieron en mayor medida diuréticos no ahorradores de K+ al 85,4% (n= 568) de los pacientes, seguidos de IECAS- ARA II al 66% (n=94) de los pacientes y antiagregantes al 42,1% (n= 280) (Gráfico 2).

Únicamente tres (0,5%) pacientes precisaron un tras- plante cardiaco y 11 (1,7%) necesitaron cirugía de revascularización.

Tabla 1. Prevalencia de antecedentes personales en los pacientes de estudio

Pacientes válidos	Frecuencia	Porcentaje
HTA	391	58,80%
Diabetes	172	25,90%
Dislipemia	144	21,70%
Etilismo	90	13,50%
Tabaquismo	50	7,50%
EPOC	147	22,10%
Cardiopatía isquémica	128	19,20%
Valvulopatía	113	17,00%

N= 665

Gráfico 1. Prevalencia de síntomas en pacientes con insuficiencia cardiaca

Gráfico 2. Tratamiento al alta en pacientes con insuficiencia cardiaca

No se encontraron diferencias significativas entre el sexo de los pacientes y los tratamientos al alta. Sin embargo, se detectaron diferencias estadísticas en relación a la edad y el tratamiento con diuréticos ahorradores de potasio, siendo la edad media (DE) superior en los pacientes que recibieron este tipo de tratamiento 77,07 (9,95) años frente a los que no lo recibieron 74,35 (11,62) años ($p=0,006$).

Discusión

Hay estudios sobre IC que mencionan factores que desencadenan la patología, pero es difícil encontrar un consenso a la hora de establecer un criterio único y universal de diagnóstico (21). Hay muchos estudios que abordan esta patología, aunque en este caso se ha puesto especial interés en revisar aquellos que se realizaron en la comunidad de Galicia, por similitud poblacional del estudio actual. De los ocho estudios revisados, cuatro se desarrollaron en distintos hospitales del SERGAS (10-13), y solo uno de ellos se llevó a cabo desde distintos centros de Atención Primaria (12).

La mayoría de los pacientes de estos estudios fue varón, salvo en el estudio GALICAP en el que hubo una mayor participación de mujeres (52%) (22), estando este mayor porcentaje en disonancia con los datos

aportados en algunos trabajos empleados en las guías clínicas, pero sin ser relevante. En los estudios INCARGAL (10) con un total de 951 pacientes y EPICOUR con 384 (13), la edad media fue de 75 años, al igual que sucede en el estudio actual. En otros estudios estatales, como el BADAPIC (23) o el estudio PRICE (24) la edad media no llegó a los 70 años, lo cual hace complejo establecer comparaciones pronósticas.

Respecto a la HTA, todos los estudios mostraban que más del 50% de los pacientes tenía este antecedente, excepto en el estudio BADAPIC (23), cuyo antecedente más prevalente fue la cardiopatía isquémica presente en el 41% de los casos, seguida de la cardiopatía hipertensiva en el 19% de los sujetos.

En el estudio actual uno de cada cuatro enfermos padecía diabetes, al igual que en otros trabajos reportados en el mismo entorno, INCARGAL (10) o GALICAP (12). Respecto al tabaquismo solo un 11,5% del estudio GALICAP (12) se declara fumador en activo, siendo mayor en el estudio INCARGAL (10), con una prevalencia de 32,5%. Es destacable que solo un 30,4% presentan una NYHA IV en el estudio actual frente al 76% en el GALICAP (12), probablemente debido al momento de reclutamiento de los pacientes (IC aguda frente a IC crónica).

En cuanto al lugar de residencia es mayoritariamente rural en el estudio EPICOUR (13) y en el actual, lo que viene a reafirmar que es necesario implementar protocolos de coordinación y seguimiento entre el ámbito rural y urbano, creando incluso programas específicos entre ambos ámbitos de asistencia, para optimizar la atención a los pacientes, máximo si se tienen en cuenta las características orográficas de la comunidad de Galicia. Por contra, en el estudio poblacional PRICE (24), que contó con la colaboración de 15 centros repartidos por toda España, el 63,9% pertenecía al ámbito urbano. En el estudio EPICOUR más de la mitad de los sujetos ingresó en el servicio de cardiología, el resto derivaron en neumología o neurología, principalmente, lo que se puede explicar por una presencia mayor de pacientes más jóvenes con IC aguda y no con IC crónica típica de enfermos ancianos que ingresarían en el servicio de medicina interna, en mayor medida, como se observa en el estudio INCARGAL (10) o en el estudio de Montes et al. (11) donde el perfil del paciente con IC atendido en medicina interna fue mujer, con edad media de 79 años, elevada comorbilidad y gran dependencia social.

En relación a la prescripción de fármacos, en el estudio INCARGAL (10) realizado en la provincia de Ourense sobre un total de 279 pacientes se registró una baja prescripción de IECA, espironolactona y bloqueadores beta, tanto al ingreso como al alta de los pacientes y una mayor prescripción de digoxina en mujeres que en varones (7,10). En el estudio GALICAP (12), los fármacos más prescritos fueron diuréticos, IECAS-ARA II y anticoagulantes orales, datos muy similares a los del presente estudio, que se asemejan a los que aparecen en el registro nacional BADAPIC (23). En general, es habitual la prescripción de IECA-ARA II tanto en el ámbito hospitalario como ambulatorio, además de diuréticos y digital (25,26).

El síntoma más frecuente en los estudios revisados es la disnea y en cuanto al tratamiento al alta, los diuréticos no ahorradores de K⁺, seguidos de IECAS-ARA II y antiagregantes, fueron los fármacos más prescritos. No obstante, están lejos de las recomendaciones de las guías de práctica clínica en cuanto a prescripción de tratamientos que aumentan la supervivencia (IECA-ARA II y antiagregantes) (27) aunque en la actualidad la prescripción de estos fármacos ha ido cambiando, con un incremento en la prescripción de IECA-ARA II y beta-bloqueantes. El uso de diuréticos no ha demostrado una reducción significativa de la morbimortalidad, pero se utilizan en pacientes con IC con intención de mejorar la sintomatología y calidad de vida.

Este estudio presenta determinadas limitaciones en lo que se refiere a la calidad de las fuentes de recogida de información (registros de las historias clínicas), ya que en algunos casos la información no estaba completa.

Los resultados del presente estudio reflejan las características de los pacientes con IC atendidos en el Complejo Hospitalario Universitario de Ourense y son similares a los de otros estudios publicados en la literatura. Destaca la importancia de la IC con FEVI preservada en pacientes mayores y el antecedente de HTA, más de ser un marcador de IC, presenta una relación directa y efecto demostrada con la enfermedad, con un deterioro progresivo de la función ventricular. Los resultados del estudio Framingham (29) evidencian que el riesgo de IC se duplica en la población con hipertensión que cuadruplica si los valores se mantienen por encima de 160/95 mmHg. Este hecho hace destacar el papel de los profesionales de Enfermería en la prevención y el manejo de la IC, y de los factores de riesgo asociados a esta patología, como sucede con la

prevención y el control de la HTA. El paciente con IC crónica requiere además un seguimiento estrecho y continuado de signos, síntomas y datos de laboratorio para el manejo óptimo del tratamiento. Son pacientes polimedificados, mayores y con un importante deterioro funcional físico y a veces psíquico, lo que de nuevo pone de relieve el importante papel que puede desarrollar la enfermera en la prevención, educación, control y seguimiento, además de la detección del empeoramiento para una actuación rápida y eficaz.

El perfil más habitual de pacientes atendidos por IC en el centro es el de varón mayor de 65 años, que vive en el entorno rural, con FEVI preservada, en el que el antecedente clínico más prevalente es la HTA, cuyo síntoma más frecuente es la disnea, y que requiere tratamiento farmacológico con diuréticos no ahorradores de K⁺, IECAS-ARA II y antiagregantes para el control de la enfermedad.

Financiación

Ninguna.

Conflicto de intereses

Ninguno.

Bibliografía

1. Go AS, Mozaffarian D, Roger VL, Benjamin EJ, Berry JD, Borden WB, et al; American Heart Association Statistics Committee and Stroke Statistics Subcommittee. Heart disease and stroke statistics-2013 update: a report from the American Heart Association. *Circulation*. 2013; 127(1):e6-e245. DOI: 10.1161/CIR.0b013e31828124ad.
2. Ponikowski P, Voors AA, Anker SD, Bueno H, Cleland JGF, Coats AJS, et al. ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure: The Task Force for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure of the European Society of Cardiology (ESC). Developed with the special contribution of the Heart Failure Association (HFA) of the ESC. *Euro Heart J*. 2016; 37(27):2129-200. Doi:10.1093/eurheartj/ehw128.
3. O'Connell JB, Bristow MR. Economic impact of heart failure in the United States: time for a different approach. *J Heart Lung Transplant* 2003; 13(4):S107-12.
4. Ess SM, Luscher TF, Szucs TD. High dose lisinopril in heart failure: economic considerations. *Cardiovasc Drugs Ther* 2002; 16(4):365-71.
5. Delgado Pascual-Figal D, Grillo JJ, Comín-Colet J, Díaz B, Martínez de la Concha L, Martí B, et al. Costes sanitarios y no sanitarios de personas que padecen insuficiencia cardiaca crónica sintomática en España. *Rev. Esp. Cardiol*. 2014; 67(8):643-50.
6. Moster A, Cost B, Hoes AW, De Bruijne MC, Deckers JW, Hofman A, et al. The prognosis of heart failure in the general population: The Rotterdam Study. *Eur Heart J*. 2001; 22(15):1318-27.

7. McMurray JJ, Adamopoulos S, Anker SD, Auricchio A, Bohm M, Dickstein K, et al. ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure 2012. The Task Force for the Diagnosis and Treatment of Acute and Chronic Heart Failure 2012 of the European Society of Cardiology. Developed in collaboration with the Heart Failure Association (HFA) of the ESC. *Euro Heart J*. 2012; 33:1787-847.
8. Lang RM, Badano LP, Mor-Avi V, Afilalo J, Armstrong A, Ernande L, et al. Recommendations for Cardiac Chamber Quantification by Echocardiography in Adults: An Update from the American Society of Echocardiography and the European Association of Cardiovascular Imaging. *J Am Soc Echocardiogr*. 2015; 28:1-39.
9. Mulvagh SL, Rakowski H, Vannan MA, Abdelmoneim SS, Becher H, Bierig SM, et al. American Society of Echocardiography Consensus Statement on the Clinical Applications of Ultrasonic Contrast Agents in Echocardiography. *J Am Soc Echocardiogr*. 2008; 21(11):179-201.
10. García Castelo A, Muñiz García J, Sesma Sánchez P, Castro Beiras A. Utilización de recursos diagnósticos y terapéuticos en pacientes ingresados por insuficiencia cardiaca: influencia del servicio de ingreso (estudio INCARGAL). *Rev Esp Cardiol*. 2003; 56:49-56.
11. Montes J, Chouciño T, Gómez-Guiguey A, Pesqueira P, Cerqueiro J, Castro J, et al. Características epidemiológicas de los pacientes ingresados por insuficiencia cardiaca en medicina interna en Galicia: estudio SOGAMI-IC. *Rev. Clin Esp*. 2010 (S); 210: 241.
12. Otero-Raviña F, Grigorian-Shamagian L, Fransi-Galiana L. Estudio gallego de insuficiencia cardiaca en Atención Primaria (estudio GALIPAP). *Rev Esp Cardiol*. 2007; 60:373-83.
13. López Castro J, Almazán Ortega R, Pérez de Juan Romero M, González Juanatey JR. Factores pronósticos de mortalidad de la insuficiencia cardiaca en una cohorte del noroeste de España. Estudio EPICOUR. *Rev Clin Esp*. 2010; 210:438-47.
14. Filippatos G, Khan SS, Ambrosy AP, Cleland JGF, Collins SP, Lam CSP, et al. International Registry to assess medical Practice with longitudinal Observation for Treatment of Heart Failure (REPORT-HF): rationale for and design of a global registry. *Eur J Heart Fail* 2015; 17:527-33.
15. Plana JC, Galderisi M, Barac A, Ewer MS, Ky B, Scherrer-Crosbie M, et al. Expert Consensus for Multimodality Imaging Evaluation of Adult Patients during and after Cancer Therapy: A Report from the American Society of Echocardiography and the European Association of Cardiovascular Imaging. *J Am Soc Echocardiogr* 2014; 27:911-39.
16. Louie HW, Laks H, Milgater E. Ischemic cardiomyopathy: criteria for coronary revascularization and cardiac transplantation. *Circulation* 1991; 84: III290-III295.
17. Rankin SH, Stallings KD. Patient education, principales and practice. 4th ed. Philadelphia: Lippincott Williams and Wilkins; 2001.
18. Declaración de Helsinki de la Asociación Médica Mundial. Principios éticos para las investigaciones médicas en seres humanos (59^a Asamblea General, Seúl, Corea, octubre 2008) Punto 32.
19. Boletín Oficial del Estado (BOE), núm. 251, de 20 de octubre de 1999, páginas 36825 a 36830. [internet]. [citado 8 abr 2019]. Disponible en: <http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1352818183776&ssbinary=true>
20. Boletín Oficial del Estado (BOE), núm. 93, de 19 de abril de 2005, páginas 13364 a 13368. [internet]. [citado 8 abr 2019]. Disponible en: <https://www.boe.es/boe/dias/2005/04/19/pdfs/A13364-13368.pdf>.
21. Permanyer Miralda G, Soriano N, Brotons C, Moral I, Pinar J, Cascant P, Ribera A, et al. Características basales y determinantes de la evolución en pacientes ingresados por insuficiencia cardiaca en un hospital general. *Rev. Esp Cardiol*. 2002; 55:571-8.
22. Montes-Santiago J, Rey García G, Mediero Domínguez A. Economic burden of heart failure in Galicia (Northwest of Spain): The GALICEP- costes study. European Federation of Internal Medicine, 6th Congress. Lisbon 2007 (May 23-26), Abstract book: P- 49-07.
23. Anguita Sánchez M e investigadores del Registro BADA-PIC. Características clínicas, tratamiento y morbimortalidad a corto plazo de pacientes con IC controlados en consultas específicas de IC. Resultados de IRegistro BADAPIC. *Rev Esp Cardiol*. 2004; 57:1159-69.
24. Anguita Sánchez M, Crespo Leiro MG, de Teresa Galván E, Jiménez Navarro M, Alonso-Pulpón L, Muñiz García J; PRICE Study Investigators. Prevalence of Heart Failure in the Spanish General Population aged over 45 years. The PRICE Study. *Rev Esp Cardiol*. 2008; 61(10):1041-9.
25. Antonelli Incalzi R, Pedone C, Pahor M, Onder G, Carbonin PU. Grupo italiano de farmacovigilancia del anciano. Trends in prescribing ACE-inhibitors for congestive heart failure in elderly people. *Aging ClinExp Res* 2002; 14(6):516-21.
26. Fonarow GC, Heywood JT, Heidenreich PA, Lopatin M, Yancy CW; ADHERE Scientific Advisory Committee and Investigators. Temporal trends in clinical characteristics, treatments, and outcomes for heart failure hospitalizations, 2002 to 2004: findings from Acute Decompensated Heart Failure National Registry (ADHERE). *Am Heart J*. 2007; 153(6):1021-8.
27. Ponikowski P, Voors AA, Anker SD, Bueno H, Cleland JGF, Coats AJS, et al. 2016 ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure: The Task Force for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure of the European Society of Cardiology (ESC). Developed with the special contribution of the Heart Failure Association (HFA) of the ESC. *Eur J Heart Fail*. 2016; 18:891-975.
28. Montes Santiago J. Epidemiología de la insuficiencia cardiaca: aproximación del paciente real en Galicia. *Galicia Clin* 2012; 73(Supl 2):S5-S11.
29. McKee PA, Castelli WP, McNamara PM, Kannel WB. The natural history of congestive heart failure: the Framingham study. *N Engl J Med*. 1971; 285(26):1441-6.

Si quieres ampliar más información sobre este artículo, consulta:

<p>Introduce estos términos: <small>ENFERMERÍA INTELIGENTE</small></p>	<p>Insuficiencia cardiaca; enfermedad coronaria; FEVI; hipertensión arterial.</p>
--	---

<p> Contacta con los autores en: 22cande@hotmail.es</p>
--